

Redes sociales

Niños, jóvenes, educación, Iglesia

Esta presentación está disponible en:

<http://www.slideshare.net/jjdeharo/>

DOI: 10.5281/zenodo.6984144

Juan José de Haro
<http://jjdeharo.blogspot.com>

29 de septiembre de 2011.
Jornadas de Formación
Diócesis de Orihuela-Alicante

Teoría de los 6 grados de separación

Teoría de los 6 grados de separación Twitter

La teoría de los 6 grados de separación en el cine

The screenshot shows the Oracle of Bacon website. At the top, there is a banner with a classical statue on the left and a photo of Kevin Bacon on the right, with the text "THE ORACLE OF BACON" in large white letters. Below the banner is a navigation menu on the left with links: "Welcome", "Credits", "How it Works", "Contact Us", and "Other stuff >>". The main content area features two promotional messages: one for iPhone/iPod/iPad users with a mobile phone icon and a link to the "Six Degrees iOS App", and another for Android users with an Android robot icon and a link to "here's yours". Below these is a search interface with two input fields: the first contains "Kevin Bacon" and the second contains "Fele Martínez", separated by the word "to". There are two buttons below the fields: "Find link" and "More options >>".

THE ORACLE OF BACON

Welcome
Credits
How it Works
Contact Us
Other stuff >>

 Hey, iPhone, iPod, and iPad users! Check out the [Six Degrees iOS App](#). (more...)

 Android users, [here's yours](#). (more...)

to

<http://oracleofbacon.org/>

Redes y servicios de redes

Redes sociales

Vínculos entre personas relacionadas de algún modo.

Servicios de redes sociales

Sistemas informáticos que permiten la manifestación de las redes sociales preexistentes.

Uso de las redes sociales en España

<http://www.youtube.com/watch?v=iklwvc4tzoQ>

Redes y web 2.0

Web 1.0

Antes de 2004

La información fluye de unos pocos hacia Muchos a través de una estructura lineal. Los contenidos están controlados.

Web 2.0

Después de 2004

La información se comparte entre muchos mediante una estructura en red. Los Contenidos no están sujetos a control.

Mapa de las redes sociales en el mundo

The world map of social networks

Mundo sin fronteras

no pude publicar esta info

Queria informar sobre esta novedad

Estan abiertos nuevos cursos de capacitación gratuita para docentes de todo el país.

Para participar en las redes colaborativas de docentes en la construcción de sus propios proyectos de enseñanza.

http://portalcapacitacion.educ.ar/netbooks_auls/
http://portalcapacitacion.educ.ar/netbooks_auls/

besos

Marisa.

 Me gusta · [Comentar](#) · [Cancelar la suscripción](#) · 30 de agosto a las 21:20 a través de Correo electrónico

Cuál país???? porque por aquí andamos gentes de todos lados y como que eso de las fronteras desapareció un poco...

El jueves a las 3:46 · [Me gusta](#)

Escribe un comentario...

Redes sociales en España

Base total = 1793

Redes sociales por edades

Edad media en las redes sociales

<http://royal.pingdom.com/2010/02/16/study-ages-of-social-network-users>

Redes sociales para niños

<http://www.clubpenguin.com/es>

<http://www.neopets.com/index.phtml>

<http://www.rtve.es/infantil>

<http://www.baobabplanet.com/>

<http://www.mundogaturro.com/>

<http://www.myfamilypedia.org>

<http://www2.shidonni.com/v2/LandingPage.aspx?&lang=Spanish>

Oportunidades y riesgos

Oportunidades

- Aprendizaje
- Comunicación
- Entretenimiento
- Participación cívica

Riesgos

- Exposición a contenidos inapropiados
- Contactos no deseados
- Abusos que afectan a la privacidad

Gráfica 1. Países incluidos en EU Kids Online

EU Kids Online II

Tabla 2. Dónde usan internet los menores

% que afirman usar internet en las siguientes localizaciones	
En el colegio	70
En el salón (u otra habitación compartida del hogar)	63
En casa de un amigo	57
En una habitación propia (o no compartida del hogar)	42
En casa de un familiar	44
En un cibercafé	12
En una biblioteca u otro lugar público	25
Mediante dispositivos portátiles (móvil, blackberry, iphone)	5
Número medio de localizaciones	3

QC301a-h: Mirando esta tarjeta, por favor dime DÓNDE usas internet últimamente. Por favor, dime SI o NO a cada uno de los siguientes sitios¹⁷ (Múltiples respuestas permitidas).

Base: Todos los menores que usan internet en España.

Gráfica 5. Uso de internet de los menores en el hogar

QC301a, b: Mirando esta tarjeta, por favor dime DÓNDE usas internet últimamente.

Base: Todos los menores que usan internet en España.

Uso de Internet

Gráfica 9. Edad media (años) a la que el menor usa por primera vez internet, por país

QC302: ¿Cuántos años tenías cuando usaste Internet por primera vez?

Base: Todos los menores que usan internet en Europa.

Gráfica 10. Frecuencia de uso de internet

■ % Todos o casi todos los días ■ % Una o dos veces por semana
 ■ % Una o dos veces al mes ■ % Con menos frecuencia

QC303: ¿Con qué frecuencia usas Internet?

Base: Todos los menores que usan internet en España.

Menores y redes sociales

Gráfica 20. Menores con perfil en una red social

¿Tienes tu PROPIO perfil en una red social que usas habitualmente?

Todos los menores que usan internet en España.

QC313: ¿Tienes tu PROPIO perfil en una red social que usas habitualmente?

Base: Todos los menores que usan internet en Europa.

Contactos con desconocidos

Gráfica 24. Tipología de los contactos online de los menores (+11 años)

Gráfica 25. Tipología de los contactos online de los menores, por tipo de comunicación (+11 años)

Un 19% de los menores españoles (25% en Europa) afirman que se comunican en internet con personas que han conocido en internet y con las que no tienen ninguna conexión más allá de las redes sociales. Este es el tipo de contactos que han de ser estudiados en mayor profundidad para obtener información de los riesgos que puedan suponer.

Gráfica 27. Menores que han visto imágenes sexuales online u offline en los últimos doce meses, por país

Imágenes de contenido sexual

Tabla 12. Cómo ha visto el menor las imágenes sexuales por internet en los últimos 12 meses, por edad

%	Edad				Todos
	9-10	11-12	13-14	15-16	
Por accidentes (pop-up)	0	1	6	6	3
En páginas de video (Ej. YouTube)	4	1	4	5	4
En una web para adultos/calificada X	1	0	3	4	2
En una red social (Ej. Facebook, Tuenti)	1	0	4	6	3
En otro tipo de web	2	1	2	4	2
En una página de juegos	1	1	3	2	2
En una web para compartir archivos	1	0	2	1	1
En una web en general	8	3	15	17	11

QC131: ¿Has visto este tipo de cosas en internet durante los ÚLTIMOS 12 MESES? QC132: ¿En qué tipo de páginas web has visto este tipo de cosas durante los últimos 12 MESES? (Múltiples respuestas permitidas)

Base: Todos los menores que usan internet en España.

Bullying

Gráfica 32. Menores que han sufrido *bullying* online u offline en los últimos doce meses, por país

■ % Sufrir bullying, online u offline ■ % Sufrir en internet

QC112: ¿Ha actuado alguien de una forma que pueda haberte herido o desagradado durante los ÚLTIMOS 12 MESES?
 QC115: Cualquiera de estas veces durante los últimos 12 meses, ¿Esto sucedió en internet?

Base: Todos los menores que usan internet en Europa.

Tabla 17. Plataformas a través de las que el menor ha sufrido *bullying* en los últimos 12 meses, por edad

%	Edad				Todos
	9-10	11-12	13-14	15-16	
En una red social	0	1	5	5	3
Por mensajería instantánea	1	2	3	4	2
Por e-mail	0	0	0	0	0
En una web de juegos	0	0	0	0	0
En un chat	0	0	0	1	0
En algún otro lugar de internet	1	0	0	2	1
En general en internet	1	3	6	7	5

QC115: Cualquiera de estas veces durante los últimos 12 meses, ¿Esto sucedió en internet? QC116: ¿Y de qué formas te ha sucedido esto durante los ÚLTIMOS 12 MESES? (Múltiples respuestas permitidas)

Base: Todos los menores que usan internet en España.

Encuentros con desconocidos

Gráfica 42. Contactos y citas de menores con personas conocidas a través de internet

■ % Ir a conocer a alguien que no conoces previamente
 ■ % Contactar en internet con alguien que no conoces previamente

QC147: ¿Alguna vez has tenido contacto en internet con alguien a quien no hayas conocido cara a cara? QC148: ¿Y alguna vez has conocido a alguien cara a cara a quien habías conocido primero en internet de esta forma?

Base: Todos los menores que usan internet en Europa.

Gráfica 41. Menores que se ha comunicado a través de internet o que han acudido a un encuentro con una persona no conocida previamente

■ % Ir a conocer a alguien que no conoces previamente
 ■ % Contactar con alguien que no conoces previamente

QC147: ¿Alguna vez has tenido contacto en internet con alguien a quien no hayas conocido cara a cara? QC148: ¿Y alguna vez has conocido a alguien cara a cara a quien habías conocido primero en internet de esta forma?

Base: Todos los menores que usan internet en España.

Gráfica 45. Modo en el que los contactaron en internet con alguien que posteriormente conocieron en persona (solo menores que han tenido un encuentro con alguien a quien conocieron primero en internet en los últimos doce meses)

QC151: Y pensando en cualquiera de las personas con las que has quedado para conocerlos durante LOS ÚLTIMOS 12 MESES, ¿De qué forma comenzaste el contacto con esas personas? QC148: ¿Y alguna vez has conocido a alguien cara a cara a quien habías conocido primero en internet de esta forma?

Base: Todos los menores que usan internet en España.

Malas experiencias

Gráfica 48. Menores que se han sentido dañados entre aquellos que han experimentado los diferentes riesgos (%)

Evitando los riesgos

Lo que no debe hacerse

Publicar datos personales como la vivienda o el número de teléfono.

Declaraciones públicas de amor que pueden comprometer futuras relaciones y proporcionar más de un serio disgusto.

Detalles inapropiados de fiestas, juergas o gamberrismo pueden ocasionar serios problemas, tanto a nivel familiar como laboral.

Insultos y amenazas, son frecuentes especialmente entre los niños que se inician ya que piensan que son totalmente anónimos, lo que es completamente falso.

Denigrar la imagen de otros mediante la modificación de fotos, publicación de vídeos denigrantes o la escritura de textos ofensivos.

Imágenes que atentan contra la propia intimidad y que en un futuro próximo con mucha probabilidad provocarán su propio rechazo.

Hablar mal del centro educativo o del trabajo.

Dejar información sobre cuánto tiempo se va a estar ausente de casa.

Vídeos educativos sobre privacidad y seguridad

En la sección vídeos educativos de:

<https://sites.google.com/site/taacredes/semana-1>

<http://www.youtube.com/watch?v=pWSrdaKYwtw>

Fomentando las oportunidades desde la escuela

- Enseñar a los alumnos a convivir en las redes y en Internet.
- Fomentar la publicación de trabajos escolares que favorecerán la imagen y la identidad digital de los alumnos.
- Enseñar a respetar el trabajo de los demás, no copiando y aprendiendo a utilizar sólo lo que tiene licencia de uso, citando siempre las fuentes originales.
- Fomentar el trabajo en equipo, en colaboración con otros mediante las redes.
- Fomentar el autoaprendizaje enseñando a establecer las conexiones necesarias con las personas apropiadas

Importancia de las redes sociales para los jóvenes

El uso de las redes sociales desde la escuela es una educación en el respeto a uno mismo, la convivencia con nuestros semejantes y en el uso de las redes con fines laborales y de trabajo, no únicamente para ocio.

Esto es fundamental para el desarrollo personal, profesional y laboral hoy en día.

Aspectos a tener en cuenta con los niños y jóvenes

- Condiciones y términos del servicio que se utiliza (normalmente la edad mínima es de 13 años).
- Legislación española:
 - Ley de privacidad de datos: Los jóvenes pueden disponer de su imagen personal a partir de los 14 años sin consentimiento paterno (fotos, registro en servicios de Internet, etc.).
 - Ley de la propiedad intelectual: Los jóvenes no pueden disponer de la propiedad intelectual de sus creaciones hasta los 18 años.
- Tipo de red que se va a usar (abierta o cerrada).
- Pedir siempre el consentimiento paterno

Identidad digital: dos actitudes en las redes

Pasiva

Activa

¿Qué usos tienen las redes sociales en el mundo educativo?

La identidad digital del Centro

Presentaciones

Contenidos digitales de carácter docente

Documentos

Vídeos

Web del Centro

Participación en redes sociales

Blog de noticias

Creación de una red social propia

Presencia del Centro en Facebook

facebook

IES Santiago Apóstol Me gusta

Muro Información Fotos Foros News Notas >>

IES Santiago Apóstol y otros Sólo IES Santiago Apóstol Otros

IES Santiago Apóstol

santiagoapostol: Integración por primera vez en listas de espera del Cuerpo de Maestros y actualizac...

Twitter / santiagoapostol

santiagoapostol: Integración por primera vez en listas de espera del Cuerpo de Maestros y actualización de los méritos DOE #extremadura <http://bit.ly/dMzRaL>

Published: 25 February 2011, 12:58 am

More stories: [Read more stories](#)

Custom tabs: [View example tabs](#)

Subscribe: [Subscribe to stories from this Page](#)

Become a fan: [Visit Fan Page](#)

Ver más

Hace 10 horas a través de Social RSS · Share

IES Santiago Apóstol

¿Has visto estos globos?

I.E.S. Santiago Apóstol

El pasado 31 de enero pudiste ver alguno de estos globos volando desde nuestro centro. Celebramos el día de la Paz con la lectura de un manifiesto y la suelta de mensajes a través de globos de helio. Si encontraste alguno de los mensajes que portaban los globos, no

Añadir a los favoritos de mi página

Información

Situación geográfica:
Ortega Muñoz, 30
Almendralejo, Spain, 06200

A 4 amigos tuyos les gusta esto.

Luis Miguel Acosta Francisco Muñoz Irene Agudo del Campo

Ejemplo 1

Ejemplo 2

Ejemplo 3

Presencia del centro en Twitter

IES Juan de la Cierva
@IESJCierva Madrid
Instituto de Enseñanza Secundaria Juan de la Cierva
<http://www.iesjuandelacierva.es>

+ Seguir

Cronología Favoritos Siguiendo Seguidores Listas

IESJCierva IES Juan de la Cierva
Ayto: Maratón Científico. El Comandante Cousteau <http://bit.ly/dRask5>
22 feb

IESJCierva IES Juan de la Cierva
VI FERIA DE EMPLEO DE FP DE LA COMUNIDAD DE MADRID
<http://bit.ly/hdjVST>
18 feb

IESJCierva IES Juan de la Cierva
Ayto: Historias para adultos. Cuentos de aquí ...¿o de allá?
<http://bit.ly/dRbhhM>
16 feb

IESJCierva IES Juan de la Cierva
Ayto: Teatralia. Ritter, Ritter oder wir bauen eine Burg (Caballeros, caballeros. o construimos un castillo) <http://bit.ly/eXHBHd>

Acerca de @IESJCierva

1.010 Tweets 13 Siguiendo 101 Seguidores 7 Listas

Coincidencias

Seguido por @Tecnoentusiasta, @ValoresDFuturo, @iedandalucia, y más.

Ambos siguen a @montesdetoledo, @digitaltext, y @agrega.

Siguiendo 13

Sobre nosotros · Ayuda · Blog · Móvil · Estado · Trabajos · Condiciones · Privacidad · Atajos
Publicidad · Negocios · Media · Desarrolladores · Recursos · © 2011 Twitter

<http://twitter.com/#!/cjbalmes>

<http://twitter.com/#!/colegiosanagus>

<http://twitter.com/#!/IESJCierva>

La Sagrada Familia en las redes sociales

<http://www.youtube.com/watch?v=mwUebsIb90g>

MENSAJE DE BENEDICTO XVI PARA LA XLV JORNADA MUNDIAL DE LAS COMUNICACIONES SOCIALES

Verdad, anuncio y autenticidad de vida en la era digital

Con todo, deseo invitar a los cristianos a unirse con confianza y creatividad responsable a la red de relaciones que la era digital ha hecho posible, no simplemente para satisfacer el deseo de estar presentes, sino porque esta red es parte integrante de la vida humana. La red está contribuyendo al desarrollo de nuevas y más complejas formas de conciencia intelectual y espiritual, de comprensión común. También en este campo estamos llamados a anunciar nuestra fe en Cristo, que es Dios, el Salvador del hombre y de la historia, Aquél en quien todas las cosas alcanzan su plenitud (cf. Ef 1, 10).

5 de junio de 2011
(Texto completo)

La Iglesia en Facebook

Aciprensa

<http://www.facebook.com/ACI2.0>

Cristo digital

<http://www.facebook.com/cristodigital>

Jesús de Nazareth

<http://es-es.facebook.com/pages/JES%C3%9AS-DE-NAZARETH/50343602128>

Sacerdotes por la vida

<http://www.facebook.com/sacerdotesporla vida>

Radio María

<http://www.facebook.com/pages/Radio-Mar%C3%AD-a-Washington-DC/168397976552169>

Películas religiosas

<http://www.facebook.com/jj01rc>

JMJ 2011

<http://www.facebook.com/pages/Peregrinos-en-camino-a-la-JMJ-Madrid-11/206841642670313>

La Iglesia en Twitter

JMJ 2011

http://twitter.com/#!/madrid11_es

Benedicto XVI

<http://twitter.com/#!/benedictoxvi>

Vaticano Información

http://twitter.com/#!/news_va_es

Eclesia digital

<http://twitter.com/#!/ecclesiadigital>

EWTN

<http://twitter.com/#!/EWTNespanol>

Misioneros por la vida

<http://twitter.com/#!/misionporlavida>

La palabra entre nosotros

http://twitter.com/#!/la_palabra

Búsquedas en directo para acontecimientos:

<http://twitterfall.com/>

[Docentes en Twitter](#)

Redes sociales para profesores

<http://www.profesoradodereligion.com>

Profesorado de Religión

Comunidad Virtual

Principal Invita Mi página Miembros Grupos Blogs Foro Eventos Fotos Videos Talleres Normas Chat

Punto de encuentro para el PROFESORADO DE RELIGIÓN encaminado a la difusión del conocimiento educativo.

Calendario Litúrgico

Tiempo Ordinario

Últimas Novedades

"Creemos una cadena de perdón" "Perdónanos como perdonamos..."

Juan Jose de Haro

Cerrar sesión

- Bandeja de entrada
- Amigos – Invita
- Configuración

¿Olvidaste tu contraseña?
pincha aquí para restablecerla.

Normas de la Comunidad
Contacto y notificaciones

Internet en el aula: <http://internetaula.ning.com>

Redes Sociales Educativas: <http://eduredes.ning.com>

EduTwitter: <http://edutwitter.wikispaces.com>

Redes sociales para profesores: Facebook

Profesores educación infantil 0-6.

Profesores de educación Primaria.

Profesores de educación Secundaria.

Docentes.

Orientación educativa.

Listado de dudas y preguntas sobre el uso de Facebook en educación.

Redes en educación.

Gauss y compañía.

La ópera, un vehículo de aprendizaje.

Inclusión social y educación en las artes escénicas.

Vivir y enseñar la educación física.

Enseñanza de las ciencias.

Aprende geografía e historia de forma amena.

TAAC Redes sociales en educación.

Eventos y actividades educativas.

Tipos de redes sociales

Redes horizontales

No hay límite en los contactos que se pueden establecer (Facebook, Twitter, Tuenti, etc.)

Redes verticales

Los contactos se establecen bajo condiciones controladas. Son redes creadas por los usuarios (Edmodo, SocialGO, etc.).

Redes completas

Disponen de muchas formas de comunicación (Facebook, Tuenti, SocialGO, etc.).

Redes de *microblogging*

Comunicación limitada a texto corto (Twitter, Edmodo, etc.).

Redes sociales por edad

Cada nivel incluye al que tiene en su interior. **No son excluyentes**

- Específicas para educación e instalables (verticales)
- Redes verticales
- Redes horizontales

¿Qué hacer con una red social docente? (algunas ideas)

Grupo creado en Facebook por alumnos de 2º de Bachillerato

Message All Members

Edit Group Settings

Edit Members

Invite People to Join

Create Group Event

Esto no es normal

2º Bachillerato Científico - Tecnológico 2010/11

Information

Category:
Student Groups - Academic Groups

Description:
Este es un grupo de trabajo (o no xD) para todos los alumnos de 2º de Bachillerato Científico - Tecnológico del colegio de la promoción 2010/11

Privacy Type:
Secret: No public content. Members can see all content. Not displayed on

2º Bachillerato Científico - Tecnológico 2010/11

Wall Info Discussions Photos Video Events

Write something...

Attach:

Share

 k hicisteis el viernes?? pusieron deberes, examenes?? decidmelo plis!!
22 hours ago · Comment · Like

 lo mismo digoo!! jajaja una cosa.... sabeis si el cole est aabierto el domingo?esk necesito los pautes de sociales k kiero estudiAAR!
20 hours ago · Like

Write a comment...

RECENT ACTIVITY

 discussed APUNTES on the 2º Bachillerato Científico - Tecnológico 2010/11 discussion board.

 discussed PARIDERO on the 2º Bachillerato Científico - Tecnológico 2010/11 discussion board.

 discussed ORDEN Y LIMPIEZA DEL FORO on the 2º Bachillerato Científico - Tecnológico 2010/11 discussion board.

ORDEN Y LIMPIEZA DEL FORO
Creo que, a medida que un tema quede olvidado o se haya respondido por completo,

Un paseo por redes sociales educativas

Edmodo

<http://edmodo.com>

Proyecto idDigitalyRedes

<https://sites.google.com/site/iddigitalyredes>

SocialGO

<http://www.socialgo.com>

Grouply

<http://www.grouply.com>

Gracias por su atención

Esta presentación está disponible en:

<http://www.slideshare.net/jjdeharo/>

Juan José de Haro
<http://jjdeharo.blogspot.com>

